

	DIRECTIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS DE INVESTIGACIÓN Y TRABAJOS CONDUCTENTES A TÍTULOS PROFESIONALES PREGRADO	Código:	PP2-DI.03
		Versión:	04
		Fecha:	06/11/2023
		Hoja:	1 de 145

CARTA DE PRESENTACIÓN

Señor: Mgtr. JUAN CARLOS MATTA FERNANDEZ

Presente

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE LA PERSPECTIVA DE EXPERTOS.

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y, asimismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Señor de Sipán, en Chiclayo, requiero validar los instrumentos con los cuales recogeré la información necesaria para poder desarrollar la investigación.

El título del proyecto de investigación es: **“Estrategias sobre la promoción del lenguaje de señas y comunicación inclusiva: Una perspectiva de los especialistas de Chiclayo, 2025”** y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en Ciencias de la Comunicaciones.

El expediente de validación, que le hago llegar contiene lo siguiente:

- Carta de presentación.
- Matriz de consistencia
- Matriz de categorización.
- Instrumentos.
- Fichas de validación
- Ficha de validación según Aiken

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración, me despido de usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.

Atentamente.

Albert Heinrich, VERA CHAVEZ D.N.I: 46834971

	DIRECTIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS DE INVESTIGACIÓN Y TRABAJOS CONDUCTENTES A TÍTULOS PROFESIONALES PREGRADO	Código:	PP2-DI.03
		Versión:	04
		Fecha:	06/11/2023
		Hoja:	2 de 145

Matriz de consistencia cualitativa

Título del Proyecto de Investigación			
Estrategias sobre la promoción del lenguaje de señas y comunicación inclusiva: Una perspectiva de los especialistas de Chiclayo, 2025			
Autor:	Vera Chávez, Albert Heinrich		
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN	CATEGORIAS APRIORÍSTICAS	METODOLOGÍA
<p>PROBLEMA GENERAL</p> <p>¿De qué manera las estrategias de comunicación sobre el uso del lenguaje de señas contribuyen a generar una comunicación inclusiva?</p> <p>PROBLEMAS ESPECÍFICOS</p> <p>¿De qué manera el marketing social que promueve el uso del lenguaje de señas contribuye en la generación de una comunicación inclusiva?</p> <p>¿De qué manera las campañas de sensibilización que promueven el uso del lenguaje de señas contribuyen en la generación de una comunicación inclusiva?</p>	<p>OBJETIVO GENERAL</p> <p>Analizar la contribución de las estrategias de comunicación sobre el uso del lenguaje de señas en la generación de una comunicación inclusiva</p> <p>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</p> <p>Analizar la contribución del marketing social que promueve el uso del lenguaje de señas en la generación de una comunicación inclusiva</p> <p>Conocer la contribución de las campañas de sensibilización que promueven el uso del lenguaje de señas en la generación de una comunicación inclusiva</p>	<p><u>CATEGORÍA DE ESTUDIO</u></p> <p>Estrategias de comunicación sobre el lenguaje de señas</p> <p>Comunicación inclusiva</p> <p><u>SUBCATEGORÍAS</u></p> <p>El marketing social</p> <p>Las campañas de sensibilización</p>	<p><u>TIPO:</u> Básico</p> <p><u>ENFOQUE:</u> Cualitativa</p> <p><u>DISEÑO:</u> fenomenológico</p> <p><u>ESCENARIO DEL ESTUDIO</u> Comunicación inclusiva en la ciudad de Chiclayo</p> <p><u>PARTICIPANTES</u> 10 expertos en comunicación para el desarrollo</p> <p><u>TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS</u></p> <p><u>Técnica:</u> Entrevista</p> <p><u>Instrumentos:</u> Guía de entrevista</p>

**DIRECTIVA PARA EL
DESARROLLO DE LOS CURSOS DE
INVESTIGACIÓN Y TRABAJOS
CONDUCTENTES A TÍTULOS
PROFESIONALES PREGRADO**

Código: PP2-DI.03

Versión: 04

Fecha: 06/11/2023

Hoja: 3 de 145

¿De qué manera la web 2.0 que promueven el uso del lenguaje de señas contribuyen en la generación de una comunicación inclusiva?

Conocer la contribución de la web 2.0 que promueven el uso del lenguaje de señas en la generación de una comunicación inclusiva

La web 2.0

	DIRECTIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS DE INVESTIGACIÓN Y TRABAJOS CONDUCTENTES A TÍTULOS PROFESIONALES PREGRADO	Código:	PP2-DI.03
		Versión:	04
		Fecha:	06/11/2023
		Hoja:	4 de 145

Matriz de categorización

Ámbito temático	Categoría	Definición conceptual	Subcategorías	Indicadores
Comunicación para el Desarrollo.	Estrategias de Comunicación	El propósito de una estrategia de comunicación es sumar al desarrollo de las capacidades necesarias en el público objetivo, para que así participen de manera efectiva y eficiente, para su propio beneficio, en un proceso de gestión del desarrollo.	El Marketing Social	El Cambio Cognitivo
				El Cambio de Acción
				El Cambio Conductual
				El Cambio de Valores
			La Web 2.0	Establecer el Objetivo y el Público
				La Plataforma Digital Adecuada
				El “Tono” de la Comunicación
				Crear el Contenido
			Las Campañas de	Mensajes Persuasivos

**DIRECTIVA PARA EL
DESARROLLO DE LOS CURSOS DE
INVESTIGACIÓN Y TRABAJOS
CONDUCTENTES A TÍTULOS
PROFESIONALES PREGRADO**

Código: PP2-DI.03

Versión: 04

Fecha: 06/11/2023

Hoja: 5 de 145

			Sensibilización	Estrategias Inter-relacionales
				Medios
				Tecnología
	La Comunicación Inclusiva	Es la de prescindir la creación de obstáculos, discriminar o excluir a cualquier persona por el uso inadecuado del lenguaje. Lo cual no es fácil, porque en una sociedad que evoluciona a una gran velocidad, es más plural cada vez y que coexisten múltiples sensibilidades respecto a temas íntimos o profundos que es parte de la identidad de la persona, es un desafío el transmitir un mensaje sin causar “molestias”, ofensas, o herir sensibilidades.	Accesibilidad	canal
				Lenguaje Claro
				Subtítulos en Vídeos
				Transcripciones /Audio-descripciones
			Diversidad	Pluralidad de Identidades
				Grupos Sociales
				Barreras
				Estereotipos

**DIRECTIVA PARA EL
DESARROLLO DE LOS CURSOS DE
INVESTIGACIÓN Y TRABAJOS
CONDUCTENTES A TÍTULOS
PROFESIONALES PREGRADO**

Código: PP2-DI.03

Versión: 04

Fecha: 06/11/2023

Hoja: 6 de 145

Lenguaje Inclusivo

Visión del Mundo

Pluriculturalidad

Integración

No Estereotipos

	DIRECTIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS DE INVESTIGACIÓN Y TRABAJOS CONDUCENTES A TÍTULOS PROFESIONALES PREGRADO	Código:	PP2-DI.03
		Versión:	04
		Fecha:	06/11/2023
		Hoja:	7 de 145

GUIA DE ENTREVISTA A EXPERTOS SOBRE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO

Estoy realizando un trabajo de investigación el cual tiene como objetivo final Analizar la contribución de las estrategias de comunicación sobre el uso del lenguaje de señas en la generación de una comunicación inclusiva.

Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar esta entrevista

¿Existe algún inconveniente en que se grabe la conversación? Subrayamos que el uso de la grabación es solo para fines educativos.

¡Muchas gracias!

Las estrategias de comunicación que impulsan el uso del lenguaje de señas son clave para lograr una comunicación más inclusiva. No solo facilitan la interacción con personas con discapacidad, sino que también promueven una sociedad más consciente y abierta a la diversidad.

Ante ello:

Desde su experiencia en el Marketing Social.

1. ¿De qué manera considera que el marketing social puede cambiar la percepción de la sociedad sobre la importancia del lenguaje de señas para una comunicación inclusiva?
2. ¿Qué acciones específicas podrían motivarse en la sociedad a través del marketing social para fomentar el uso del lenguaje de señas en la comunicación diaria?
3. ¿Cómo cree que el marketing social puede influir en el comportamiento de las personas para que adopten prácticas inclusivas con las personas sordas, como el aprendizaje de señas?
4. ¿De qué forma el marketing social podría ayudar a generar un cambio en los valores sociales hacia una mayor aceptación y valoración de la inclusión de personas sordas?

	DIRECTIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS DE INVESTIGACIÓN Y TRABAJOS CONDUCENTES A TÍTULOS PROFESIONALES PREGRADO	Código:	PP2-DI.03
		Versión:	04
		Fecha:	06/11/2023
		Hoja:	8 de 145

Las campañas de sensibilización juegan un papel crucial en promover valores inclusivos y fomentar la accesibilidad para las personas sordas. En este contexto, es importante analizar cómo diseñar mensajes persuasivos, aprovechar estrategias interrelacionales efectivas y seleccionar los medios adecuados para llegar a diversas audiencias. Además, la tecnología surge como una herramienta clave para impulsar estos esfuerzos.

Desde su experiencia en las Campañas de Sensibilización.

5. ¿Cómo se pueden diseñar mensajes persuasivos en campañas de sensibilización para promover el uso del lenguaje de señas y mejorar la comunicación inclusiva?
6. ¿Qué estrategias interrelacionales consideran más efectivas en las campañas de sensibilización para fomentar una actitud inclusiva hacia las personas sordas?
7. ¿Cuáles son los medios de comunicación más adecuados para llegar a diferentes audiencias en una campaña de sensibilización sobre el lenguaje de señas?
8. ¿Cómo puede aprovecharse la tecnología para facilitar la implementación de campañas de sensibilización sobre el lenguaje de señas?

La web 2.0 se ha transformado la manera en que nos comunicamos, ofreciendo herramientas interactivas que permiten una mayor inclusión y accesibilidad. En este contexto, resulta clave definir objetivos claros, comprender al público específico y seleccionar estrategias adecuadas para promover el lenguaje de señas de manera efectiva.

Desde su experiencia con el uso de la web 2.0

9. ¿Cuáles serían las características del objetivo y el público específico al utilizar la web 2.0 como estrategia de comunicación para promover el lenguaje de señas?
10. ¿Qué factores se deben considerar al elegir una plataforma digital para comunicar información sobre el lenguaje de señas de manera inclusiva?
11. ¿Cómo debería ser el tono de la comunicación para que sea accesible e inclusivo al usar la web 2.0 en temas relacionados con el lenguaje de señas?

	DIRECTIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS DE INVESTIGACIÓN Y TRABAJOS CONDUCENTES A TÍTULOS PROFESIONALES PREGRADO	Código:	PP2-DI.03
		Versión:	04
		Fecha:	06/11/2023
		Hoja:	9 de 145

12. ¿Qué aspectos toma en cuenta al crear contenido sobre el lenguaje de señas para asegurarse de que sea inclusivo y adecuado para el público objetivo en plataformas de la web 2.0?

Experto 1: enlace de grabación

Experto 2: enlace de grabación

Experto 3: enlace de grabación

	DIRECTIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS DE INVESTIGACIÓN Y TRABAJOS CONDUCTENTES A TÍTULOS PROFESIONALES PREGRADO	Código:	PP2-DI.03
		Versión:	04
		Fecha:	06/11/2023
		Hoja:	10 de 145

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

1. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

1.1. Instrumento de Validación No Experimental por Juicio de expertos

1.	NOMBRE DEL JUEZ	JUAN CARLOS MATTA FERNANDEZ
2.	PROFESIÓN	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
	ESPECIALIDAD	RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN CORPORATIVA
	GRADO ACADÉMICO	MAESTRO
	EXPERIENCIA PROFESIONAL (AÑOS)	12
	CARGO	JEFE DE COMUNICACIONES – GERESA LAMBAYEQUE
Título de la Investigación: Estrategias sobre la promoción del lenguaje de señas y comunicación inclusiva: Una perspectiva de los especialistas de Chiclayo, 2025.		
3. DATOS DEL TESISTA		
3.1	NOMBRES Y APELLIDOS	Vera Chávez, Albert Heinrich
4. INSTRUMENTO EVALUADO		Entrevista (X)
5. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO		<u>GENERAL</u> Analizar la contribución de las estrategias de comunicación sobre el uso del lenguaje de señas en la generación de una comunicación inclusiva.
		<u>ESPECÍFICOS</u> Analizar la contribución del marketing social que promueve el uso del lenguaje de señas en la generación de una comunicación inclusiva. Conocer la contribución de las campañas de sensibilización que promueven el uso del lenguaje de señas en la generación de una comunicación inclusiva. Conocer la contribución de la web 2.0 que promueven el uso del lenguaje de señas en la generación de una comunicación inclusiva.
A continuación, se le presentan los indicadores en forma de preguntas o propuestas para que Ud. los evalúe marcando con un aspa (x) en "A" si está de ACUERDO o en "D" si está en DESACUERDO, SI ESTÁ EN DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS.		
No	DETALLE DE LOS ITEMS DEL INSTRUMENTO	

**DIRECTIVA PARA EL
DESARROLLO DE LOS CURSOS DE
INVESTIGACIÓN Y TRABAJOS
CONDUCENTES A TÍTULOS
PROFESIONALES PREGRADO**

Código:	PP2-DI.03
Versión:	04
Fecha:	06/11/2023
Hoja:	11 de 145

01	¿De qué manera considera que el marketing social puede cambiar la percepción de la sociedad sobre la importancia del lenguaje de señas para una comunicación inclusiva?	A (<input checked="" type="checkbox"/>) SUGERENCIAS:	D (<input type="checkbox"/>)
02	¿Qué acciones específicas podrían motivarse en la sociedad a través del marketing social para fomentar el uso del lenguaje de señas en la comunicación diaria?	A (<input checked="" type="checkbox"/>) SUGERENCIAS:	D (<input type="checkbox"/>)
03	¿Cómo cree que el marketing social puede influir en el comportamiento de las personas para que adopten prácticas inclusivas con las personas sordas, como el aprendizaje de señas?	A (<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>) SUGERENCIAS:	D (<input type="checkbox"/>)
04	¿De qué forma el marketing social podría ayudar a generar un cambio en los valores sociales hacia una mayor aceptación y valoración de la inclusión de personas sordas?	A (<input checked="" type="checkbox"/>) SUGERENCIAS:	D (<input type="checkbox"/>)
05	¿Cómo se pueden diseñar mensajes persuasivos en campañas de sensibilización para promover el uso del lenguaje de señas y mejorar la comunicación inclusiva?	A (<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>) SUGERENCIAS:	D (<input type="checkbox"/>)
06	¿Qué estrategias interrelacionales consideran más efectivas en las campañas de sensibilización para fomentar una actitud inclusiva hacia las personas sordas?	A (<input checked="" type="checkbox"/>) SUGERENCIAS:	D (<input type="checkbox"/>)
07	¿Cuáles son los medios de comunicación más adecuados para llegar a diferentes audiencias en una campaña de sensibilización sobre el lenguaje de señas?	A (<input checked="" type="checkbox"/>) SUGERENCIAS:	D (<input type="checkbox"/>)
08	¿Cómo puede aprovecharse la tecnología para facilitar la implementación de campañas de sensibilización sobre el lenguaje de señas?	A (<input checked="" type="checkbox"/>) SUGERENCIAS:	D (<input type="checkbox"/>)
09	¿Cuáles serían las características del objetivo y el público específico al utilizar la web 2.0 como estrategia de comunicación para promover el lenguaje de señas?	A (<input checked="" type="checkbox"/>) SUGERENCIAS:	D (<input type="checkbox"/>)
10	¿Qué factores se deben considerar al elegir una plataforma digital para	A (<input checked="" type="checkbox"/>) SUGERENCIAS:	D (<input type="checkbox"/>)

**DIRECTIVA PARA EL
DESARROLLO DE LOS CURSOS DE
INVESTIGACIÓN Y TRABAJOS
CONDUCTENTES A TÍTULOS
PROFESIONALES PREGRADO**

Código:	PP2-DI.03
Versión:	04
Fecha:	06/11/2023
Hoja:	12 de 145

	comunicar información sobre el lenguaje de señas de manera inclusiva?	
11	¿Cómo debería ser el tono de la comunicación para que sea accesible e inclusivo al usar la web 2.0 en temas relacionados con el lenguaje de señas?	A (X) D () SUGERENCIAS:
12	¿Qué aspectos se deberían tomar en cuenta al crear contenido sobre el lenguaje de señas para asegurarse de que sea inclusivo y adecuado para el público objetivo en plataformas de la web 2.0?	A (X) D () SUGERENCIAS:
PROMEDIO OBTENIDO:		A (X) D ():
6. COMENTARIOS GENERALES Los temas tratados en el instrumento no guardan relación directo con el título, sin embargo si pueden aportar con información para la investigación.		
7. OBSERVACIONES		

Mgtr. Juan Carlos Matta Fernández

	DIRECTIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS DE INVESTIGACIÓN Y TRABAJOS CONDUCTENTES A TÍTULOS PROFESIONALES PREGRADO	Código:	PP2-DI.03
		Versión:	04
		Fecha:	06/11/2023
		Hoja:	13 de 145

FICHA DE VALIDACIÓN AIKEN

Colegiatura N^a.....

Ficha de validación según AIKEN

I. Datos generales

Apellidos y nombres del informante	Cargo o Institución donde labora	Nombre del instrumento o de evaluación	Autor del Instrumento
Juan Carlos Matta Fernández	Docente	Entrevista	Vera Chávez, Albert Heinrich
Título de la Investigación: Estrategias sobre la promoción del lenguaje de señas y comunicación inclusiva: Una perspectiva de los especialistas de Chiclayo, 2025.			

II. Aspectos de validación de cada ítem

Estimado complete la siguiente tabla después de haber observado y evaluado el instrumento adjunto. Escriba (A) acuerdo o (D) desacuerdo en la segunda columna. Asimismo, si tiene alguna opción o propuesta de modificación, escriba en la columna correspondiente.

ITEMS	ACUERDO O DESACUERDO	MODIFICACIÓN Y OPINIÓN
1	A	
2	A	
3	A	
4	A	
5	A	
6	A	
7	A	
8	A	
9	A	
10	A	
11	A	
12	A	

III. Opinión de aplicabilidad del instrumento certificado de validez de contenido del instrumento

	Dimensiones/Ítems	Claridad		Contexto		Congruencia		Dominio del constructo	
		Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
1	¿De qué manera considera que el marketing social puede cambiar la percepción de la sociedad sobre la	X		X		X		X	

**DIRECTIVA PARA EL
DESARROLLO DE LOS CURSOS DE
INVESTIGACIÓN Y TRABAJOS
CONDUCENTES A TÍTULOS
PROFESIONALES PREGRADO**

Código:	PP2-DI.03
Versión:	04
Fecha:	06/11/2023
Hoja:	14 de 145

	importancia del lenguaje de señas para una comunicación inclusiva?								
2	¿Qué acciones específicas podrían motivarse en la sociedad a través del marketing social para fomentar el uso del lenguaje de señas en la comunicación diaria?	X		X		X		X	
3	¿Cómo cree que el marketing social puede influir en el comportamiento de las personas para que adopten prácticas inclusivas con las personas sordas, como el aprendizaje de señas?	X		X		X		X	
4	¿De qué forma el marketing social podría ayudar a generar un cambio en los valores sociales hacia una mayor aceptación y valoración de la inclusión de personas sordas?	X		X		X		X	
	Campaña de Sensibilización	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
5	¿Cómo se pueden diseñar mensajes persuasivos en campañas de sensibilización para promover el uso del lenguaje de señas y mejorar la comunicación inclusiva?	X		X		X		X	
6	¿Qué estrategias interrelacionales consideran más efectivas en las campañas de sensibilización para fomentar una actitud inclusiva hacia las personas sordas?	X		X		X		X	
7	¿Cuáles son los medios de comunicación más	X		X		X		X	

**DIRECTIVA PARA EL
DESARROLLO DE LOS CURSOS DE
INVESTIGACIÓN Y TRABAJOS
CONDUCENTES A TÍTULOS
PROFESIONALES PREGRADO**

Código:	PP2-DI.03
Versión:	04
Fecha:	06/11/2023
Hoja:	15 de 145

	adecuados para llegar a diferentes audiencias en una campaña de sensibilización sobre el lenguaje de señas?								
8	¿Cómo puede aprovecharse la tecnología para facilitar la implementación de campañas de sensibilización sobre el lenguaje de señas?	X		X		X		X	
	La Web 2.0	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
9	¿Cuáles serían las características del objetivo y el público específico al utilizar la web 2.0 como estrategia de comunicación para promover el lenguaje de señas?	X		X		X		X	
10	¿Qué factores se deben considerar al elegir una plataforma digital para comunicar información sobre el lenguaje de señas de manera inclusiva?	X		X		X		X	
11	¿Cómo debería ser el tono de la comunicación para que sea accesible e inclusivo al usar la web 2.0 en temas relacionados con el lenguaje de señas?	X		X		X		X	
12	¿Qué aspectos se deberían tomar en cuenta al crear contenido sobre el lenguaje de señas para asegurarse de que sea inclusivo y adecuado para el público objetivo en plataformas de la web 2.0	X		X		X		X	

	DIRECTIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS DE INVESTIGACIÓN Y TRABAJOS CONDUCTENTES A TÍTULOS PROFESIONALES PREGRADO	Código:	PP2-DI.03
		Versión:	04
		Fecha:	06/11/2023
		Hoja:	16 de 145

Observaciones (precisar si hay suficiencia)

.....

Opinión de aplicabilidad: (X) Aplicable () Aplicable después de corregir () No Aplicable

Apellidos y nombres del juez validador: Juan Carlos Matta Fernández

Especialidad: Relaciones Públicas e Imagen Corporativa

Mgtr. Juan Carlos Matta Fernández